

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish Nishonova Munira Yakubjonovna	457
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi	461
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	464
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari Rasulova Muhabbat Pardayevna	467
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi	472
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	475
Problems of Socialization in Preschool Children Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi	479
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi Uktamova Umida Sunatullayevna	483
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе Жамолова Камола Комилжон кизи	487

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA PROVOKATIV PEDAGOGIKA ORQALI TANQIDIY FIKRLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY TAMOYILLARI

Kaldibekova Anargul Sotbarovna

Nizomiy nomidagi TDPU, "Umumiy pedagogika" kafedrası professori,
pedagogika fanlari nomzodi

Karimova O'g'iloy Murot qizi

Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, maqolada bo'lajak pedagoglarda tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirish uchun muhim bo'lgan asosiy tamoyillar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: provokatsiya, provokativ pedagogika, tanqidiy fikrlash, kompetensiya, pedagogik tamoyillar, bo'lajak pedagoglar, ta'lim jarayoni.

Abstract: This article explores the process of developing critical thinking competence in future teachers through provocative pedagogy. The article also analyzes the main principles crucial for developing critical thinking skills in future teachers.

Key words: provocation, provocative pedagogy, critical thinking, competence, pedagogical principles, future teachers, educational process.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению процесса развития компетенции критического мышления у будущих педагогов посредством провокативной педагогики. В статье также анализируются основные принципы, играющие ключевую роль в развитии навыков критического мышления у будущих педагогов.

Ключевые слова: провокация, провокативная педагогика, критическое мышление, компетенция, педагогические принципы, будущие педагоги, учебный процесс.

KIRISH

Hammamizga ma'lumki, ta'lim tizimini yanada isloh qilish, innovatsion kadrlarni yetishtirish hozirgi kunda oldimizga qo'yilgan ulkan vazifalardan biri hisoblanadi. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek: "Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko'taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz." [1.14]

Barkamol avlodni tarbiyalash jarayonida zamonaviy ilm-fan va ta'lim sohasidagi ilg'or g'oyalar, metodologiyalar hamda innovatsion yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Bu esa, o'z navbatida, jamiyatning har tomonlama rivojlanishi va taraqqiyoti uchun zarur asos yaratadi. Aytib o'tilgan innovatsion g'oya va strategiyalarni biz kabi yoshlar yaratishimiz, uni amaliyotda samarali tarzda tatbiq etishimiz hamda natijalarini oldindan prognozlashimiz – bizning eng ulkan vazifamiz hisoblanadi. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarimizning dunyoqarashini kengaytirish va ularning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada tanqidiy fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishni provokatsion pedagogika tamoyillari orqali amalga oshiramiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash va ularning kasbiy malakalarini rivojlantirishda tanqidiy fikrlashning ahamiyati alohida o'rin tutadi. Tanqidiy fikrlash kompetensiyasi o'quvchilarda fikrlash jarayonini tahlil qilish, baholash, qarorlar qabul qilish va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Provokativ pedagogika – talabalarni passiv qabul qilishdan faollikka, so'rovlar berishga va mustaqil fikrlashga yo'naltiradigan ta'lim yondashuvi sifatida tanilgan. Provokatsiya – bu ma'lum bir reaksiyaga, javob qaytarishga undash bo'lib, uning natijalari har doim ham salbiy bo'lmaydi.

Provokatsiya insonni beqaror fikrlaydigan yoki reaktiv talabalarni yangi yo'llar bilan fikrlashga va yangi tarzda harakat qilishga undaydi. Provokatsiya va fikrlash o'rtasida chuqur bog'liqlik bor, chunki ikkalasi ham tanish holatdan chiqib, yangi fikrlash shakllarini yaratishga qaratilgan. To'g'ri vaqt va muhitda amalga oshirilgan provokatsiya insonda yangi fikrlar va yondashuvlarni paydo qilishga yordam beradi.

Provokativ pedagogika va uning asosiy tamoyillari haqida chet el olimlarining bir qancha fikrlari mavjud. Bunga misol tariqasida mashhur shveysariyalik psixolog va kognitiv rivojlanish nazariyasining asoschisi Jean Piaget (1964) o'zining kognitiv rivojlanish nazariyasida o'qish va provokatsiyaning o'zaro bog'liqligini ta'kidlagan. U "The Child's Conception of the World" (1964) asarida o'qish jarayonining tashqi faktorlar va o'qituvchining ta'lim uslubi orqali qanday rivojlanishini tahlil qilgan [2. 7–20].

Amerikalik psixolog John P. Robertson o'zining "The Role of Provocation in Learning" (2006) asarida zamonaviy ta'limda provokatsiyaning muhimligini va u qanday qilib o'quvchini stagnatsiya holatidan chiqarib, yangi fikrlash tarzini yuzaga keltirishga yordam berishini tushuntirgan [4. 173–193]. U o'qituvchining provokatsiyalarni qanday ishlatishi kerakligi haqida muhim fikrlar bildirgan.

Colleen Mills o'zining "Empathetic Provocation and the Learning Process" (2002) asarida empatik provokatsiyaning ta'lim jarayonidagi o'rni va uning o'rganuvchining o'sishiga qanday yordam berishini tahlil qilgan. U provokatsiyaning o'rgatishda motivatsiya va o'quvchilarda yangi imkoniyatlarni ochishda qanday ishlashini ko'rsatgan [3].

Rossiyalik ilmiy tadqiqotchi Enin A.V. "Provokativ pedagogika" – tarbiyaga oid fan sohasidagi yo'nalish bo'lib, pedagogik provokatsiyani qo'llash bilan bog'liq vazifalarni hal qilish usullarini o'rganadi. "Provokativ pedagogikaning asosida tarbiyalanuvchiga qarshi bo'ladigan pedagogik ta'sirni yengish uchun shaxsning reaksiyasini keltirib chiqaradigan chaqiriq yotadi va oxir-oqibat, qarshilikning yashirin energiyasini ozod qilish orqali uning o'z-o'zini ro'yobga chiqarish, o'zini aniqlash, o'zini rivojlantirish kabi ijobiy resurslarini faollashtiradi va kuchaytiradi," – deb yozadi [5. 4–5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda provokatsion pedagogikaning roli: fikriy mustaqillikni rivojlantirish – tanqidiy tafakkur o'quvchiga o'z fikrlarini boshqalarga qarshi yoki ma'lum bir kontekstda aniqlash va ishonchli ravishda izohlashni o'rgatadi. Muammolarni kontekstual yondashuvda tahlil qilish – talabalarni mavjud muammolarni har xil jihatdan ko'rishga undash, bu esa ularni kreativ va samarali yechimlar izlashga rag'batlantiradi. Ya'ni, kontekstual yondashuv yoki kontekstual tahlil – bu degani, biror voqea yoki hodisani u bilan bog'liq bo'lgan barcha omillarni, muhitni va sharoitlarni hisobga olib tahlil qilish usulidir. Bunda, biror narsaning ma'nosi yoki ta'siri faqat o'ziga xos o'rni, vaqt, madaniyat, tarixiy sharoitlar va boshqa tegishli elementlarga bog'liq holda aniqlanadi. Qarorlarni rasionalizatsiya qilish – talabalarni o'z qarorlarini ilmiy yoki mantiqiy asosda izohlashga o'rgatish, bu esa ularning fikrlash ko'nikmalarini kuchaytiradi. Axloqiy va ijtimoiy masalalarni muhokama qilish – provokatsion pedagogika orqali talabalarni ijtimoiy va axloqiy masalalarda tanqidiy fikrlashga undash, ularni mas'uliyatli fuqarolar sifatida shakllantirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yangi zelandiyalik pedagog va yozuvchi Sylvia Ashton-Warnerning "Teacher" (1959) va "Paradise Yard" (1963) kabi asarlarida ta'limdagi provokatsiyaga bog'liq yondashuvi mavjud. Bu asarlarda o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash, shaxsiy va hissiy tajribalarini tahlil qilishga imkon yaratish, o'quv jarayonini ular uchun qiziqarli va ma'naviy jihatdan boy qilishga alohida e'tibor berilgan. Shuningdek, "Provocations: Sylvia Ashton Warner and Excitability in Education" ("Provokatsiyalar: Sylvia Ashton-Warner va ta'limdagi hissiy faollik") haqidagi maqolasida Ashton-Warnerning ta'lim metodologiyasi va uning o'quvchilarning hissiy, kreativ rivojlanishiga qanday ta'sir qilganligi tahlil qilinadi. Ushbu maqola ta'limda provokatsiya yoki "excitation" (hissiy faollik) tamoyillarini o'rganishga asoslangan bo'lib, Ashton-Warnerning pedagogik usullarini zamonaviy ta'limda qo'llash uchun muhim tushunchalar beradi.

Ashton-Warnerning "provokatsiya" yondashuvi – bu o'quvchilarda faollik, hissiy javoblar va intellektual qo'zg'alishni yaratish orqali o'rganish jarayonini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodologiyadir.

“Provokatsiya” bu yerda faqat provokatsiya qilish ma’nosida emas, balki o’quvchilarning ichki motivatsiyalarini va qiziqishlarini uyg’otish orqali o’zlarini o’rganishga undash, yangi fikrlash va hissiy tajriba yaratishdir. Olimlarning provokatsion pedagogika haqidagi qarashlaridan kelib chiqib, provokatsion pedagogikaning asosiy tamoyillari tuzib chiqildi. Ushbu tamoyillar talabalarning o’z-o’zini anglash, hissiy faollik va ijodiy fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu tamoyillarni tahlil qilish orqali provokatsion pedagogikaning ta’lim jarayonidagi ahamiyatini ko’rib chiqamiz.

Provokativ pedagogikaning asosiy tamoyillari:

1. Provokatsiya va excitability (hissiy faollik)ni rivojlantirish tamoyili.
2. Shaxsiy tajribalar va ijodiy tafakkurni o’stirish tamoyili.
3. Emotsional tajribalarni o’rganish tamoyili.

Provokatsiya va excitability (hissiy faollik)ni rivojlantirish tamoyili: Bu tushuncha talabalarda passiv o’rganishning oldini olish va ularning fikrlash jarayonlarini faollashtirishni nazarda tutadi. U talabalarni o’zlarining shaxsiy tajribalari, his-tuyg’ulari va o’ziga xos dunyoqarashlari asosida ta’lim olishga undaydi. Bunday yondashuvda o’qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki talabalarning hissiy va fikriy faolligini uyg’otuvchi shaxs sifatida ko’riladi. Hissiy faollikni rivojlantirish tamoyili aniq javoblarni kutishdan ko’ra, ularni faol ravishda o’ylashga va o’z qarorlarini qabul qilishga undaydi. Bu jarayon talabalarda yangilikni qabul qilish, shaxsiy qarashlarni rivojlantirish va o’z tajribalarini ifodalash orqali amalga oshadi.

Shaxsiy tajribalar va ijodiy tafakkurni o’stirish tamoyili: Bu tamoyil o’quvchilarning shaxsiy tajribalari va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Ashton-Warner kabi olim ta’kidlaganidek, o’quvchilarga o’z fikrlari, his-tuyg’ulari va tajribalarini erkin ifodalash imkoniyati beriladi. Bu orqali ular ijodiy fikrlashni o’stiradi va bilimlarni o’z hayotiy tajribalari bilan bog’lashni o’rganadilar.

Emotsional tajribalarni o’rganish tamoyili: Bu tamoyil talabalarga shaxsiy hissiy va emotsional tajribalarni o’rganish imkoniyatini yaratadi. Bu o’qitish uslubi talabalarda o’z o’rganishlarini chuqurlashtirishga yordam beradi, chunki ular o’zgacha fikrlashga undalgan va o’z hayot tajribalari orqali bilimlarni anglashga ko’proq qiziqish bildirgan.

Ushbu tamoyillar bo’lajak pedagoglarni tayyorlashda ularga tanqidiy fikrlash, hissiy va ijodiy faollikni rivojlantirish hamda o’z shaxsiy tajribalari orqali o’rganish ko’nikmalarini shakllantirishda muhim rol o’ynaydi. Provokatsion pedagogika o’qituvchilarga talabalarda chuqur, mazmunli va samarali ta’lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi. Bu jarayon, shuningdek, ta’limning faqat bilim olish bilan cheklanmasdan, shaxsiy o’sish va emotsional tajribalar asosida o’zgarishlarga olib kelishini ta’minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo’lajak pedagoglarni tayyorlashda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish ularning professional kompetensiyalarini shakllantirishning muhim jihati hisoblanadi. Provokativ pedagogika ta’lim jarayonida talabalarni faol, mustaqil va tanqidiy fikrlashga undovchi samarali yondashuvdir. Uning asosiy tamoyillari orqali o’quvchilarning hissiy, fikriy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga erishiladi. Shubhasiz, ta’limdagi muvaffaqiyatli provokatsiya chuqurroq va mazmunliroq o’rganishga, shaxsiy o’zgarishlarga olib keladi. Universitet esa buning uchun ajoyib zamin yaratadi. Bu muhitda provokatsiya yetishmaydi. Shuning uchun kelajakdagi tadqiqotlar uchun juda ko’p materiallar mavjud.

Tajribali ta’lim provokatsiyalari haqida nafaqat talabalardan, balki professor-o’qituvchilardan va boshqa o’qituvchilardan ham eshitish qiziqarli bo’lar edi [6]. Provokatsiya orqali talabalarda fikriy mustaqillik, kontekstual tahlil qilish va qarorlarni ratsional asoslash ko’nikmalari shakllantiriladi. Shunday qilib, provokatsion pedagogika tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali vositasi bo’lib, bo’lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Mirziyoyev Shavkat. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. “O’zbekiston”, Toshkent – 2016. 14 b.
2. Piaget J. (1964). Development and learning. In R.E. Ripple & V.N. Rockcastle (Eds), Piaget Rediscovered, 7–20.
3. Mills J. (2002). An unorthodox pedagogy: Fostering Empathy Through Provocation. In: Mills J. (ed). Pedagogy of Becoming, pp. 115–140. Rodopi Bv Editions.
4. Robertson J.P. (2006). Recovering Education as Provocation: Keeping Countenance with Sylvia Ashton-Warner. In: Robertson J.P., McConaghy C. (2006). Provocations. Sylvia Ashton-Warner and Excitability in Education (p. 173–193). New York: Peter Lang Publishing, Inc.
5. Penkauskienė D. (2019). A Pedagogical Provocation and Rethinking of Learning: An Experience of University Studies. Mykolas Romeris University, Lithuania. (4–5).
6. Enin A.V. (2013). Provocative Pedagogy: Vaccination of Moral Pathology. Institute of Professional Development and Retraining of Education, Voronezh. Email: kafedra.vt@mail.ru (4–5).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.